

透过房地产产业链看共匪苛捐杂税

作者：CPA Jim

(图片来源：希望之声)

本文将结合房地产产业链上市公司会计报表、中国共产党伪政府非法制定的税法揭露中国共产党通过将房地产经济变为支柱产业，勾结国外金融行业敌对势力，刺激房地产价格上涨，以便对中国人非法征收苛捐杂税，既有显性税，又有利用权力索取的隐形税，并利用征收的苛捐杂税打击中国人的纳税筹划行为（广义纳税筹划包括要求民主、官员财产公开、言论自由、保护私有财产、自由兑换和使用外币等）。

购房款内容

消费者购房成本（现款）

=契税+增值税等消费环节税费+房地产开发商收入+住房维修基金等其他价款

=契税+增值税等消费环节税费+（开发商：营业成本+税金及附加+期间费用+营业外支出-营业外收入+所得税费用+净利润）+住房维修基金等其他价款。

开发商营业成本

=土地取得成本+建材成本+其他成本

=（土地出让金费用+土地取得环节契税、耕地占用税等）+（建材供应商及施工等服务商：营业成本+税金及附加+期间费用+营业外支出-营业外收入+所得税费用+净利润）+其他成本。

营业成本和期间费用中均包括人工成本，人工成本

=含税工资薪酬+企业负担社会保险费+其他人工成本

=不含税工资薪酬+个人负担部分社会保险费+个人所得税+企业负担社会保险费+其他人工成本。

最终消费者购房成本的去向包括：

契税、增值税等消费环节税费、土地出让金费用、土地取得环节契税、耕地占用税、住房维修基金等；

建材供应商及施工等服务商的营业成本、税金及附加、期间费用、所得税费用、净利润等；

开发商的税金及附加、期间费用、所得税费用、净利润等。

这里只讨论购房款所含税费。

以保利地产为例

首先看保利发展控股集团股份有限公司 2019 年年度报告（以下简称保利地产年报）。[1]

根据保利地产年报 7 页，保利地产是一家专注于房地产开发及销售的大型企业集团。第 8 页提到其融资以银行信贷为主，股权融资、直接债务融资、资产证券化等为 辅，这句话充分反映了中共房地产泡沫经济的核心手段就是资产证券化，银行信贷、股权、直接债务属于广义资产证券化。

第 11 页提到 2019 年签约金额 4618.48 亿元（通常合同里载明的签约金额为不含购买方支付的契税金额，但是包含增值税。），签约面积 3123.12 万平方米，据此可以看出其平均签约单价为 1.48 万元/平方米（值得注意的是如果保利地产和中共政府官员关系户签约，单价通常会远远低于该价格，低于的部分由其他购房者承担，这部分多负担的买价叫隐形税）。第 13 页显示海外片区毛利率 7.63%，墙内的毛利率大部分为华南地区的 39.45%，这个差异与中共强制拆迁、土地不能自由买卖、压低中国老百姓工资、无人权这种隐形税不无关系。

保利地产的税金及附加、所得税费用、应交税费所列示的税费如下：

(二十九) 应交税费

税费项目	期末余额
增值税	1,458,665,549.08
企业所得税	-10,816,525,099.77
个人所得税	105,526,168.01

财务报表附注 第 97页

保利发展控股集团股份有限公司
二〇一九年度
财务报表附注

税费项目	期末余额
城市维护建设税	-359,870,515.62
房产税	27,453,082.70
土地增值税	852,622,623.04
教育费附加	-258,301,794.08
营业税	-247,934,634.51
其他	149,152,657.02
合计	-9,089,211,964.13

(五十五) 所得税费用

1、 所得税费用

项目	本期金额
当期所得税费用	14,285,450,311.60

财务报表附注 第 113页

保利发展控股集团股份有限公司
二〇一九年度
财务报表附注

项目	本期金额
递延所得税费用	-1,308,700,829.53
合计	12,976,749,482.07

保利发展控股集团股份有限公司
二〇一九年度
财务报表附注

地区名称	本期金额		
	营业收入	营业成本	营业收入
合计	235,037,758,091.40	153,341,983,836.12	193,748,774

(四十二) 税金及附加

项目	本期金额
营业税	10,419,332.23
城建税	723,372,205.37
教育费附加	543,698,890.29
土地增值税	19,351,574,826.17
其他	1,211,488,693.29
合计	21,840,553,947.35

(图片来源: 巨潮资讯网)

应交税费反映保利地产 2019 年年底计算应缴纳但尚未缴纳的各种税费，包括增值税、所得税、土地增值税、城市维护建设税、房产税、教育费附加、营业税等，由于其余额为-90.89 亿元，反映的是 2019 年年底预缴税款 90.89 亿元。

增值税

应交税费项目中的增值税 14.59 亿元，根据“应交税费”科目下的“未交增值税”“简易计税”“转让金融商品应交增值税”“代扣代缴增值税”等科目贷方余额填列，“应交税费”科目下的“应交增值税”“未交增值税”“待抵扣进项税额”“待认证进项税额”“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示；“应交税费”科目下的“待转销项税额”等科目期末贷方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动负债”或“其他非流动负债”项目列示。应交增值税的计算公式为：当期过户的房屋销售、当年租金等收入所对应的由消费者买方承担的增值税额 - 保利地产购买商品、接受劳务、支付费用时所承担的中共税务机关准予扣除的增值税进项税额 - 年初未抵扣的增值税额。

第 49 页到第 62 页显示保利地产 2019 年还有开工时间在 2016 年 4 月 30 日以前的在建房地产、已完工房地产的老项目，保利地产是一般纳税人，不排除部分子公司是小规模纳税人，依据中共的房地产增值税征管办法，[2]保利地产销售自行开发的这种房地产老项目适用简易计税方法按照 5% 的征收率计税，以取得的全部价款和价外费用为销售额，不得扣除对应的土地价款，计税公式为含税销售额 \div (1+5%) \times 5%，预售时要按 3% 预缴增值税，计算公式为预售款 \div (1+5%) \times 3%。其他新项目，则按按照一般计税公式纳税，即(全部价款和价外费用-当期允许扣除的土地价款) \div (1+11%) \times 11%-当期允许扣除的增值税进项税额。但是对于消费者来说购房发票上的增值税额为按 11% 计算的增值税额，预售时保利地产要按 3% 预缴增值税，计算公式为预售款 \div (1+11%) \times 3%。

第 109 页显示保利地产 2019 年实现了建筑、租赁、物业管理、展览、酒店等其他收入 113.06 亿元，实现房地产销售收入 2237.31 亿元。这部分已经确认收入的房地产的增值税税率、征收率分别为 11%、5%。自 2019 年 4 月 1 日起，销售建筑、不动产租赁服务，销售房地产，转让土地使用权等，增值税税率为 9%，有形动产租赁服务等增值税税率 13%，2018 年 5 月 1 日到 2019 年 3 月 31 日税率分别为 10%、16%，2016 年 5 月 1 日到 2018 年 4 月 30 日税率分别为 11%、17%，从税率调整可以看出 2017 年开始的爆料革命、川普税减政策对墙内增值税税率的影响。物业管理、展览、酒店分别按商务辅助服务、文化创意服务、餐饮住宿服务适用增值税税率 6%。出租 2016 年 4 月 30 日前取得的不动产，可以用简易计税方法，按照 5% 的征收率计算应纳税额。

对于小规模纳税人按 3% 和 5% 征收率计算缴纳增值税。

如果年底房屋尚未交付，2019 年及以前购房人预付房款时所含的增值税会作为预缴增值税反映在“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目，在房屋交付购房人时，再转入销项税额或简易计税科目。保利地产预缴增值税在其他流动资产的列示如下图：

(九) 其他流动资产

项目	期末余额
待抵扣的进项税额（留抵的进项税）、预缴的增值税	35,430,930,300.00
合计	35,430,930,300.00

（图片来源：巨潮资讯网）

不管增值税是预缴，还是按征收率计税，还是正式申报纳税时，增值税一般都不会在保利地产的利润表反映，会一并列示在销售商品、提供劳务所收到的现金流量 2820.39 亿元里，但是不会单独列示。消费者除非拿到了发票，一般不知道自己是否承担了增值税。有的商品即使开出的发票显示是免增值税，但是加工该商品所用原材料包含增值税，例如农民用于生产免税水果、水稻、玉米等农产品即食品的进口肥料、种子、运输服务、油料等所含增值税。这是中共非法征收增值税完美犯罪的一个具体体现。

预缴税款

预售房地产，除了要预缴增值税时，还要预缴城市维护建设税、教育费附加、营业税、企业所得税、土地增值税等，但是其他流动资产只有预缴增值税、留抵的进项税列示，而预缴的城市维护建设税、教育费附加、营业税、企业所得税明细在应交税费列示导致出现负数余额，说明保利地产税费列报不符合中共自己制定的《企业会计准则》。这种违规问题会调低资产负债率。

税金及附加 218.41 亿元，反映的是保利地产 2019 年度的营业收入中的老项目销售收入计算的应纳营业税 0.10 亿元、城市维护建设税 7.23 亿元、教育费附加 5.44 亿元、土地增值税 193.52 亿元、其他 12.11 亿元、尾差 0.01 亿元，其他包括房产税、城镇土地使用税等。

保利地产财务报表附注第 40 页列示了增值税、土地增值税、契税税率，未披露房产税税率

四、 税项

(一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、9%、10%、13% 或 16%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	按公司所在地政策缴纳
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	按公司所在地政策缴纳
企业所得税	按应纳税所得额计缴	注：
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	按超率累进税率 30%-60%
契税	土地使用权的出售、出让金额	3%-5%

（图片来源：巨潮资讯网）

土地增值税

土地增值税按照纳税人转让房地产所取得的增值额和下图的税率计算纳税。

第七条 土地增值税实行四级超率累进税率：

增值额未超过扣除项目金额50%的部分，税率为30%。

增值额超过扣除项目金额50%、未超过扣除项目金额100%的部分，税率为40%。

增值额超过扣除项目金额100%、未超过扣除项目金额200%的部分，税率为50%。

增值额超过扣除项目金额200%的部分，税率为60%。

第八条 有下列情形之一的，免征土地增值税：

- (一) 纳税人建造普通标准住宅出售，增值额未超过扣除项目金额20%的；
- (二) 因国家建设需要依法征收、收回的房地产。

(图片来源：中共税务局网站)

02、山东的规定

[关于修订《山东省地方税务局土地增值税“三控一促”管理办法》的公告](#) (山东省地方税务局公告2017年第5号)

普通标准住宅同时符合以下条件：

- (一) 住宅小区建筑容积率在1.0以上；
- (二) 单套建筑面积在144平方米以下；
- (三) 实际成交价格低于同级别土地上住房平均交易价格1.44倍以下。

注：普通标准住宅的地方性税务规定。

转让的地下室（储藏室）、停车位（车库）等附属设施按照其他房地产类型进行清算。

[关于土地增值税预征率和核定征收率的公告](#) (国家税务总局潍坊市税务局)

普通住房标准为同时满足以下条件：住宅小区建筑容积率1.0以上、单套建筑面积144平方米以下、实际成交价格低于同级别土地住房平均交易价格1.44倍以下。普通住房面积标准以房屋产权证上注明的建筑面积为准，不包括单独注明的车库、地下室面积。

(图片来源：税屋)

营业税为2016年营业税改增值税之前征收的税种，房地产销售的营业税税率为5%，不能抵扣增值税进项税额，建筑业营业税税率3%。

所得税

上图所得税费用列示的当期所得税费用 142.85 亿元，指的是保利地产按照 2019 年底有效的税法规定针对利润总额 505.31 亿元，经过一系列调增调减后，计算得出的应缴纳给税务部门的所得税金额。递延所得税费用是对当期尚未计税，但是以后年度会参与计税的金额的影响估计数以及对以前年度递延所得税估计数的调整。保利地产财务报表附注第 40 页列示了企业所得税税率，

注：1、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及企业所得税法实施条例，除个别享受优惠税率的子公司外，本公司及设立于中国境内其余子公司适用所得税税率为 25%。

2、本公司设立于境外的公司存在不同所得税税率纳税主体：

纳税主体名称	所得税税率
恒福（香港）置业有限公司	16.50%
诺达有限公司	16.50%
柏乔投资有限公司	16.50%
生活之原有限公司	16.50%
守鸿有限公司	16.50%
ABUNDANT CHOICE INVESTMENTS LIMITED	16.50%
ACTION DRAGON HOLDINGS LIMITED	16.50%
保英（香港）置业有限公司	16.50%
中保信（香港）有限公司	16.50%
中鸿泰（香港）有限公司	16.50%

财务报表附注 第 40 页

值得注意的是上图虽然显示 2019 年年底时保利地产集团的香港子公司的税率为 16.5%，但是在 2020 年实施香港国安法、2021 年篡改香港选举法之后，会有很多企业逃离香港，税基减少，港共政府为了还债、维持运转以及对香港人的打压态势，很可能不得不提高香港所得税税率，或者调整扣除项目，或者把香港对纳税人的属地管理改为对香港人的全球利润征税，随之而来的还会有保利地产在香港圈钱会比以前更加困难，香港会计师可能将更加难以相信保利地产的会计报表。

土地取得成本所含税费

土地增值税、企业所得税、增值税的扣除项目是按历史成本计量的，包括取得土地使用权所支付的金额、土地征用费、耕地占用税、劳动力安置费及有关地上、地下附着物拆迁补偿的净支出、安置动迁用房支出、支付给承包单位的建筑安装工程费等成本费用。耕地占用税以实际占用的耕地面积为计税依据，按照规定的适用税额一次性征收，应纳税额为纳税人实际占用的耕地面积（平方米）乘以适用税额，税额如下：

第四条 耕地占用税的税额如下：

(一) 人均耕地不超过一亩的地区（以县、自治县、不设区的市、市辖区为单位，下同），每平方米为十元至五十元；

(二) 人均耕地超过一亩但不超过二亩的地区，每平方米为八元至四十元；

(三) 人均耕地超过二亩但不超过三亩的地区，每平方米为六元至三十元；

(四) 人均耕地超过三亩的地区，每平方米为五元至二十五元。

（图片来源：中共税务局网站）

契税通常在房地产企业购置土地使用权时缴纳，但是购房消费者在买房时还要按房屋价款缴纳契税，契税的计税依据为土地使用权出让、土地使用权出售、房屋买卖的成交价格，税率 3%-5%。

针对非流动资产征收的房产税、城镇土地使用税

上图中显示保利地产 2019 年底尚有应交未交房产税 2745.31 万元，上面提到的不动产租赁服务收入按下图税率计税，如果某建筑宗地容积率低于 0.5 的，计入房产原值的地价=房产建筑面积×2×单位地价，宗地容积率是指一宗土地上的建筑物总面积与地面面积的比。

1.2%为从价计征——依据房产计税余值征税（一般适用于自用类的经营房屋）；

12%为从租计征——依据房产租金收入征税（一般适用于出租类的经营住房）；

特殊情况：税率为4%——自2008年3月1日起，对个人出租住房，不区分用途，按4%的税率征收房产税；对企事业单位、社会团体以及其他组织按市场价格向个人出租用于居住的住房，减按4%的税率征收房产税。

（图片来源：中华会计网校）

值得关注的是，如果纳税人用于出租或自用的房屋是从市场购买的房屋，在承受了买房时的契税、增值税、房地产开发商承担实际已经在房款中的土地增值税、企业所得税、土地取得时的契税后，在出租环节继续按上面的 13% 税率、5% 征收率缴纳增值税、12% 或 4% 税率缴纳房产税等税收，要么自己承担，要么转嫁给承租方，如果是自用用于经营，每年要按房产计税余值的 1.2% 缴纳房产税。

保利地产有自用的房屋及建筑物、土地使用权期末分别为原值 83.83 亿元、2.79 亿元，除非属于免税的情况，适用 1.2% 从价按年计征房产税；开发用地、自用土地、出租用投资性房地产所占用土地，需要按年申报缴纳城镇土地使用税。

房屋建材成本的税

那么房地产开发所用建材、机械设备等是否也会含消费税、船舶吨税呢？

根据 2006 年保利地产首先公开发行股票招股说明书，房地产行业对钢材、水泥、装饰材料等有较大需求，保利地产采用的技术涉及到使用德国赫丽斯新型外墙涂料、铝塑复合管、镀膜铝合金门窗、美国“科勒”节水型座便器和美国摩恩陶瓷芯片水龙头。[3]

混凝土相关资源税、环境保护税、土地使用税

塔牌集团主要产品为硅酸盐水泥和预拌混凝土。硅酸盐水泥，主要应用于高速公路、水电大坝、铁路、机场等基础设施建设以及房地产等各类建筑工程。预拌混凝土主要指由水泥、集料、水以及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等材料按一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售的并采用运输车在规定时间内运至使用地点的混凝土拌合物，预拌混凝土主要用于各类土木工程建设。塔牌集团 2019 年年报 191 页披露了买家从该公司购入非金属矿所含有的资源税、环境保护税、土地使用税等的税率，如下图所示：

2020.03 塔牌集团 002233 12.35 +0.13 (1.06%) 1886 ☆收藏公告
16 2019年年度报告
17:00

- *4、本公司下属的矿山类子公司对采选的石灰石统一按销售额（不含增值税及运杂费）的 6%计缴资源税，粘土按 0.5 元/立方米计缴资源税。
- *5、除部分子公司为小型微利企业适用 20%税率外，本公司及其他子公司本期企业所得税率均为 25%。
- *6、本公司土地使用税适用税率为 4 元/平方米，鑫达旋窑、华山水泥、恒发建材、恒塔旋窑、金塔水泥土地使用税适用税率为 0.60 元/平方米，惠州塔牌土地使用税适用税率为 1 元/平方米，定南京桥土地使用税适用税率为 2 元/平方米，福建塔牌、连平金塔土地使用税适用税率为 3 元/平方米，信丰塔牌土地使用税适用税率为 4 元/平方米，丰顺构件土地使用税适用税率为 1.5 元/平方米。
- *7、福建塔牌子公司福建矿业矿产资源补偿费按销售量计征，销售给福建塔牌石灰石适用费率为 1.50 元/吨，销售给其他公司适用费率为 3.24 元/吨，销售废石适用费率为 1.00 元/吨。
- *8、本公司下属子公司惠州塔牌、鑫达旋窑、金塔水泥、恒发建材、恒塔旋窑、文华矿山应税大气及粉尘污染物单位税额为 1.8 元，福建塔牌、福建矿业应税大气及粉尘污染物单位税额为 1.2 元，金塔水泥应税水污染物单位税额为 2.8 元。

（图片来源：巨潮资讯网）

其 2019 年计入损益的税费构成如下，这些税费都会在定价时予以考虑：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	17,111,942.58	21,528,785.72
教育费附加	17,227,799.05	21,681,289.78
资源税	15,128,779.17	15,262,426.30
房产税	9,270,452.21	8,503,893.02
土地使用税	3,643,318.90	3,919,697.52
车船使用税	26,668.31	24,832.26
印花税	10,525,678.83	2,747,112.38
矿产资源补偿费	5,302,901.35	4,394,286.00
可再生能源电价附加	2,426,880.89	3,270,616.99
国家重大水利工程建设基金	421,330.88	870,362.38
环境保护税	14,890,164.04	13,915,007.06

铁矿石资源税、资源税、环境保护税、水资源税

以内蒙古兴业矿业股份有限公司 2019 年报来说明铁矿资源税，铁矿石最大的用途是炼钢，钢铁的用途十分广泛，主要包括建筑工程、汽车、机械、煤炭、船舶、石油、铁道装备与建设、军事武器等方面。兴业矿业年报 152 页显示铁矿资源税按照应税收入的 5% 缴纳，177 页显示 2019 年资源税金额为 4594.62 万元，另外还有环境保护税 20.73 万元、房产税 1422.61 万元、土地使用税 332.40 万元、水资源税 299.39 万元，180 页显示其 2019 年当期所得税费用为 5841.23 万元。

水资源税率如下表，

试点省份水资源税最低平均税额表

单位：元/立方米

省（区、市）	地表水最低平均税额	地下水最低平均税额
北京	1.6	4
天津	0.8	4
山西	0.5	2
内蒙古	0.5	2
山东	0.4	1.5
河南	0.4	1.5
四川	0.1	0.2
陕西	0.3	0.7
宁夏	0.3	0.7

（图片来源：中共税务局官网）

煤炭资源税、水资源税、房产税、城镇土地使用税、环境保护税

以大同煤业股份有限公司为例说明煤炭买家所承担的资源税，该公司所销售煤炭广泛应用于发电、水泥、建材等行业，而水泥、建材、电力一个重要用途就是房地产建设。大同煤业 2019 年年报财务报表附注第 36 页披露其煤炭资源税税率为 8%，按应税煤炭销售额计征，财务报表附注第 75 页显示大同煤业计入税金及附加的税费包括资源税 5.50 亿元、水资源税 0.57 亿元、房产税 0.11 亿元、城镇土地使用税 792.02 万元、环境保护税 65.66 万元。

如果炼钢用煤是进口的，进口关税如下：

序号	税则号列	商品名称 ^{注1}	最惠国税率 ^{注2} (%)	协定税率 (%)										亚太特惠税率 (%)		
				新西兰	秘鲁	哥斯达黎加	瑞士	冰岛	澳大利亚	韩国	格鲁吉亚	亚太	香港		澳门	
1535	26203000	主要含铜的矿渣	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1536	26204000	主要含铝的矿渣	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1537	26206000	含砷、汞、铊及其混合物的矿渣	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1538	26209100	含铊、铍、镉、铬及其混合物的矿渣	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1539	26209910	主要含钨的矿灰及残渣	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1540	26209990	含其他金属及化合物的矿渣	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1541	26211000	焚化城市垃圾所产生的灰、渣	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1542	26219000	其他矿渣及矿灰	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1543	27011100	未制成型的无烟煤	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1544	27011210	未制成型的炼焦烟煤	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1545	27011290	未制成型的其他烟煤	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1546	27011900	未制成型的其他煤	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.5	0	0	0
1547	27012000	煤砖等类似固体燃料	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1548	27021000	褐煤	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1549	27022000	制成型的褐煤	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1550	27030000	泥煤	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.5	0	0	0
1551	27040010	焦炭及半焦炭	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.5	0	0	0
1552	27040090	焦炭	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.5	0	0	0
1553	27050000	煤气、水煤气、炉煤气及类似气体	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1554	27060000	煤焦油及其他矿物焦油	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(图片来源: 中共国务院网站)

涂料消费税与关税

根据三棵树涂料股份有限公司 2019 年报, 是一家为地产商和工程项目建设方提供“涂料、保温、防水、地坪、基材、施工”一体化的绿色建筑解决方案涂料生产和服务型制造企业, 三棵树年报第 145 页披露其消费税税率为 4%, 第 10 页披露其 2019 年进口涂料 13.59 亿美元, 180 页显示 2019 年计入税金及附加的消费税为 573.62 万元。[4]进口涂料的消费税计税公式: 中共海关审定的关税完税价格×(1+关税税率)÷(1-4%)×4%, 关税完税价格包括了船舶吨位税, 从进口涂料的消费税计税公式可以看出共匪习惯性税上加税, 然后三棵树将其包装后出售给房地产开发商, 关税与消费税均包括在涂料成本。如果保利地产绕过三棵树、施工方直接进口涂料, 一样需要按进口环节计税公式缴纳关税、消费税、增值税。施工状态下挥发性有机物(Volatile Organic Compounds,VOC)含量低于 420 克/升(含)的涂料免征消费税。

实木地板消费税与关税

以德尔未来科技控股集团股份有限公司(德尔未来)为例说明实木地板消费税, 该公司的实木地板的大客户覆盖万科、融创、龙湖、华润等房地产企业, 2019 年年报第 124 页显示该实木地板生产企业的需要缴纳的税种及税率如下:

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应纳税额	6%、13%、16%
消费税	实木地板销售额	5%

(图片来源: 巨潮资讯网)

德尔未来 2019 年报 308 页显示其计入税金及附加的消费税为 413.36 万元; 计入税金及附加的房产税 312.70 万元, 城镇土地使用税 477.07 万元; 当期所得税费用为 4732.94 万元。

从上面可以看出, 德尔未来所生产的实木地板消费税税率为 5%, 其所销售的实木地板价款不仅仅包括消费税;如果其所销售给房地产开发商或施工方的实木地板为进口, 包括关税、船舶吨

税、消费税，进口环节的消费税计税公式为：中共海关审定的关税完税价格×(1+关税税率)÷(1-5%)×5%。2019年适用最惠国待遇的地板（税则号：32149000）关税税率为9%，对部分国家和香港实行协定税率，其中从香港进口的关税税率为0%，包括油漆在内的2019年关税税率表如下：

序号	税则号列	商品名称 ^{注1}	最惠国税率 ^{注2} (%)	协定税率 (%)											
				新西兰	秘鲁	哥斯达黎加	瑞士	冰岛	澳大利亚	韩国	格鲁吉亚	亚太	香港	澳门	
2666	32099020	以氟树脂为基本成分的溶于水介质其他聚合物油漆及清漆	10	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
2667	32099090	溶于水介质其他聚合物油漆及清漆	10	0	0	0	4	0	0	7.5	0	0	0	0	
2668	32100000	其他油漆及清漆；皮革用水性颜料	10	0	0	0	0	0	0	0	0	6.5	0	0	
2669	32110000	配制的催干剂	10	0	0	0	4	0	0	6.6	0	0	0	0	
2670	32121000	压印箔	15	0	0	0	6	0	0	7.5	0	0	0	0	
2671	32129000	制漆用颜料（分散于非水介质中呈液状或浆状的）及零售形状或零售包装的染料、色料	10	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	
2672	32131000	成套的颜料	6.5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	
2673	32139000	非成套颜料	6.5	0	0	0	0	0	0	5	0	4.2	0	0	
2674	32141010	半导体器件封装材料	9	0	0	0	0	0	0	5.4	0	0	0	0	
2675	32141090	其他安装玻璃用油灰、接缝用油灰、树脂胶泥、嵌缝胶及其他类似胶粘剂；漆工用填料	9	0	0	0	3.6	0	0	0	0	0	0	0	
2676	32149000	非耐火涂面制剂，涂门面、内墙、地板、天花板等用	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

WTO
tariff

AD HK

序号	税则号列	商品名称 ^{注1}	最惠国税率 ^{注2} (%)	协定税率 (%)										亚太特惠税率 (%)	
				新西兰	秘鲁	哥斯达黎加	瑞士	冰岛	澳大利亚	韩国	格鲁吉亚	亚太	香港		澳门
3375	44034910	柚木原木	0												
3376	44034920	奥克曼（奥克榄）原木	0												
3377	44034930	龙脑香木原木	0												
3378	44034940	山樟（香木）原木	0												
3379	44034950	印茄木（波罗格）原木	0												
3380	44034960	大于巴豆（门格里斯或康派斯）原木	0												
3381	44034970	异翅香木原木	0												
3382	44034980	热带红木原木	0												
3383	44034990	其他方法处理的其他热带原木	0												
3384	44039100	栎木（橡木）原木	0												
3385	44039300	水青冈木（山毛榉木）原木，截面尺寸在15厘米及以上	0												
3386	44039400	其他水青冈木（山毛榉木）原木，截面尺寸在15厘米以下	0												
3387	44039500	桦木原木，截面尺寸在15厘米及以上	0												
3388	44039600	其他桦木原木，截面尺寸在15厘米以下	0												
3389	44039700	杨木原木	0												
3390	44039800	桉木原木	0												
3391	44039930	其他红木原木，但子目4403.4980所列热带红木原木除外	0												
3392	44039940	泡桐木原木	0												
3393	44039950	水曲柳原木	0												
3394	44039960	北美硬阔叶木原木	0												
3395	44039980	其他未列名的温带非针叶原木	0												
3396	44039990	其他方法处理的除针叶木、热带木之外的其他原木	0												
3397	44041000	针叶木的榫木；木劈条；粗加工的木桩、木棒；木片条	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3398	44042000	非针叶木的榫木；木劈条；粗加工的木桩、木棒；木片条	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3399	44050000	木丝及木粉	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3400	44061100	未浸渍的针叶木制的铁道及电车道枕木	0												
3401	44061200	未浸渍的非针叶木制的铁道及电车道枕木	0												
3402	44069100	已浸渍的针叶木制的铁道及电车道枕木	0												
3403	44069200	已浸渍的非针叶木制的铁道及电车道枕木	0												

（图片来源：中共国务院官网）

车辆消费税、购置税

保利地产2019年购置运输工具原值1617.99万元，除非是免税车辆，该金额包括车辆购置税、消费税；如果是进口，还可能包括关税、船舶吨位税，其中吨税的应纳税额按照船舶净吨位乘以适用税率计算；对于运输工具，还需要每年缴纳车船税。上述铁矿石、煤炭、涂料、实木地板等房地产上游企业也会用到汽车，汽车消费税、购置税等成本不可避免的会直接或间接影响房地产购买成本，汽车本身和房地产一样也是涉及中共税种比较全的行业，消耗钢材、涂料、厂房等，同样受到上述关税、资源税、涂料消费税、房产税、土地使用税等其他税影响。

为了了解中共对车辆消费税征税情况，去看一下 A 股上市公司北汽福田汽车股份有限公司 2019 年报。

福田汽车生产车型涵盖轻型卡车、中型卡车、重型卡车、轻型客车、大中型客车，年报 190 页显示 2019 年计入税金及附加的消费税为 1.77 亿元，房产税 0.82 亿元，197 页显示其计入当期所得税费用的所得税为 0.88 亿元，其税率如下图：

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、9%、10%、13%、16

138 / 256

2019 年年度报告

消费税	应税收入	3%、5%、9%、12%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	2%、3%
房产税	房产原值一次减除 30%后的余值	1.20%
土地使用税	实际使用的土地面积	当地单位面积征税额

(图片来源：巨潮资讯网)

一、根据《中华人民共和国消费税暂行条例》（中华人民共和国国务院令539号）消费税
税目税率附表规定：“1、乘用车：

（1）气缸容量（排气量，下同）在1.0升以下（含1.0升）的1%

（2）气缸容量在1.0升以上至1.5升（含1.5升）的3%

（3）气缸容量在1.5升以上至2.0升（含2.0升）的5%

（4）气缸容量在2.0升以上至2.5升（含2.5升）的9%

（5）气缸容量在2.5升以上至3.0升（含3.0升）的12%

（6）气缸容量在3.0升以上至4.0升（含4.0升）的25%

（7）气缸容量在4.0升以上的40%

2、中轻型商用客车5%”

二、根据《财政部 国家税务总局关于对超豪华小汽车加征消费税有关事项的通知》（财税
〔2016〕129号）规定：“一、……

对超豪华小汽车，在生产（进口）环节按现行税率征收消费税基础上，在零售环节加征消费
税，税率为10%。

（图片来源：91 税网）

如果是进口汽车，需要缴纳关税、消费税、增值税，价款同样考虑船舶吨税，其消费税计税公式类似于实木地板的进口消费税计税公式，2019年的汽车关税税率见后附税率表：

序号	税则号列	商品名称 ^{注1}	最惠国税率 ^{注2} (%)	协定税率(%)											
				新西兰	秘鲁	哥斯达黎加	瑞士	冰岛	澳大利亚	韩国	格鲁吉亚	亚太	香港	澳门	
7748	87035063	装有压燃式发动机的混合动力电动小客车（非插电），3L<排气量≤4L	15	0		0		0	0	12.5		0	13.5	0	0
7749	87035069	装有压燃式发动机的其他混合动力电动车（非插电），3L<排气量≤4L	15	0		0		0	0	12.5		0	13.5	0	0
7750	87035071	装有压燃式发动机的混合动力电动小轿车（非插电），排气量>4L	15	0		0		0	0			0	13.5	0	0
7751	87035072	装有压燃式发动机的混合动力电动越野车（非插电），排气量>4L	15	0		0		0	0			0	13.5	0	0
7752	87035073	装有压燃式发动机的混合动力电动小客车（非插电），排气量>4L	15	0		0		0	0			0	13.5	0	0
7753	87035079	装有压燃式发动机的其他混合动力电动车（非插电），排气量>4L	15	0		0		0	0			0	13.5	0	0
7754	87035090	装有压燃式发动机的其他混合动力电动车（非插电）	15	0	0	0		0	0	0	22.5	15	13.5	0	0
7755	87036000	装有点燃式发动机的混合动力电动车（可插电）	15	0		0		0	0				13.5	0	0
7756	87037000	装有压燃式发动机的混合动力电动车（可插电）	15	0	0	0		0	0	0	22.5	15	13.5	0	0
7757	87038000	纯电动车	15	0	0	0		0	0	0	22.5	15	13.5	0	0
7758	87039000	其他车辆	15	0	0	0		0	0	0	22.5	15	13.5	0	0
7759	87041030	非公路用电动轮货运自卸车	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7760	87041090	其他非公路用货运自卸车	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7761	87042100	装有柴油或半柴油发动机的货车，车重≤5吨	15	0		0		0	0	0	18.7	0	0	0	0
7762	87042230	装有柴油或半柴油发动机的货车，5吨<车重<14吨	15	0	0	0	8	0	0	0	13.3	0	13.5	0	0
7763	87042240	装有柴油或半柴油发动机的货车，14吨≤车重≤20吨	15	0	0	0	8	0	0	0	13.3	0	13.5	0	0
7764	87042300	装有柴油或半柴油发动机的货车，车重>20吨	15	0	0	0	6	0	0	0	10	0	0	0	0
7765	87043100	装有点燃式发动机的货车，车重≤5吨	15	0		0		0	0	0	18.7	0	0	0	0
7766	87043230	装有点燃式发动机的货车，5吨<车重≤8吨	15	0	0	0	8	0	0	0	13.3	0	0	0	0
7767	87043240	装有点燃式发动机的货车，车重>8吨	15	0	0	0	8	0	0	0	13.3	0	0	0	0
7768	87049000	其他货车	15	0	0	0		0	0	0	18.7	0	0	0	0
7769	87051021	最大起重重量≤50吨的全路面起重机	15	0	0	0	6	0	0	0	10	0	0	0	0
7770	87051022	50吨<最大起重重量≤100吨的全路面起重机	10	0	0	0	0	0	0	0	6.6	0	0	0	0
7771	87051023	最大起重重量>100吨的全路面起重机	10	0	0	0	0	0	0	0	6.6	0	0	0	0
7772	87051091	最大起重重量≤50吨的其他起重机	15	0	0	0	6	0	0	0	10	0	0	0	0
7773	87051092	50吨<最大起重重量≤100吨的其他起重机	10	0	0	0	0	0	0	0	6.6	0	0	0	0

（图片来源：中共国务院网站，欲知详情，点击：<http://www.gov.cn/xinwen/2018-12/24/5351532/files/512d74deb3574416a3909e21cf7152da.pdf>，在第 230 页）

个人所得税与社会保险费

个人所得税虽然是个人按其应纳税所得额计算纳税，但是个人所得税支出来源是个人取得的收入即雇佣者的支出，包括人工成本支出、财产租赁支出、咨询费、讲课费支出等，最终体现为房地产开发商的费用和成本，而费用和成本最终列支来源是房地产开发商销售收入，即消费者的支出。保利地产年报财务报表附注第 97 页显示 2019 年末上有代扣代缴的个人所得税 1.11 亿元尚未支付，通常情况下，工资薪酬个人所得税按月进行代扣代缴申报，由个人按年综合申报，2019 年末应付未付 1.11 亿元一般在 2020 年 1 月 18 日就要支付。

社会保险费虽然个人要承担部分，但是个人承担部分的资金来源还是雇佣者的支出。虽然中共声称社会保险费是为个人提供福利，实际情况是领取条件非常苛刻，用尽集权手段妨碍社会保险费受益人取得保险金，包括但不限于过度缩小受益人范围、延迟退休年龄，放任环境污染、水土流失、996、产品事故缺陷等方式降低养老金领取人达到退休年龄的可能性，反对司法独立和言论自由降低保险受益人司法维权成功的可能性。与中共不同的是，西方的社会保险受益人受到法治、民主、自由、市场竞争等多方保护。虽然前文提到中共收了环境保护税，但其更多是压榨老百姓的手段，最终转嫁到房价里，老百姓为过高的房价按揭 996，与环境保护关系不大。保利地产年报财务报表附注第 97 页显示其 2019 年列入成本费用的基本养老保险费 3.66 亿元、医疗保险 1.94 亿元。

销售费用所含文化事业建设费

财务报表附注第 110 页列示了广告费 11.24 亿元，除非免税，包括了文化事业建设经费。广播电台、电视台和报纸、刊物等广告媒介单位以及户外广告经营单位，按经营收入的 3% 缴纳文化事业建设费。人民日报为保利地产提供过广告服务，依据：<http://www.people-media.cn/comm/detail.asp?id=378>，因此以人民网为例说明广告费里面包含的文化事业建设费，2019 年审计报告第 49 页列示了文化事业建设费的部分情况。

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按规定税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	3%、6%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税应纳税额	7%
企业所得税	详见下表	
文化事业建设费	提供广告宣传服务取得的计费销售额	3%
教育费附加	实际缴纳的流转税应纳税额	3%

注 1：根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019 年第 39 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 税率的，税率调整为 13%；原适用 10% 税率的，税率调整为 9%。

注 2：根据《财政部关于调整部分政府性基金有关政策的通知》（财税〔2019〕46 号）第一条规定，自 2019 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对归属中央收入的文化事业建设费，按照缴纳义务人应缴费额的 50% 减征；对归属地方收入的文化事业建设费，各省(区、市)财政、党委宣传部门可以结合当地经济发展水平、宣传思想文化事业发展等因素，在应缴费额 50% 的幅度内减征。

（图片来源：巨潮资讯网）

长期股权投资

保利地产年报 65-80 页披露了其合营企业、联营企业明细，其合营企业和联营企业销售的商品也会包含上述税费，但是其是按权益法将这类被投资企业纳入合并财务报表，也就在保利地产合并报表中看不出这些合营企业、联营企业发生了多少土地增值税、房产税、城镇土地使用税等。

从本文，不难看出房地产产业链就是中国共产党对老百姓敲骨吸髓苛捐杂税的产业链，一方面用资产证券化等手段不断推高房价，以实现非法征税权利益的最大化，另一方面用非法取得的税款阻止老百姓追求民主取消中国共产党的非法征税权，打压老百姓反对强拆、劣质房、烂尾房维权，维持苛捐杂税产业链。我们必须 **Cancel CCP**。

参考文献：

- [1] 保利地产 2019 年报. <http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-04-16/1207507906.PDF>
- [2] 房地产增值税征管办法. <http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c3527834/content.html>
- [3] 保利地产招股说明书. <http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2006-07-28/17870588.PDF>
- [4] 三棵树 2019 年报. <http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-04-10/1207474031.PDF>

(本文内容仅代表作者个人观点)